

CATEGORIILE FILOSOFICE DE ESENȚĂ, CONȚINUT ȘI FORMĂ ÎN TEORIA RĂSPUNDERII JURIDICE

Dumitru BALTAG, doctor habilitat, profesor universitar (ORCID: 0000-0001-6966-7119)

Vasile DOBÎNDA, doctorand (ORCID: 0000-0002-4521-6126)

PHILOSOPHICAL CATEGORIES OF ESSENCE, CONTENT AND FORM IN THE THEORY OF LEGAL RESPONSIBILITY

The structure of legal liability phenomenon problem is inherent of determination of it as a complex legal phenomenon. The structure of legal liability phenomenon represents a system of elements that complement each other and not chaotic, for these reasons researching this subject about structure involves a systemic approach.

The notions of essence, content and form are philosophical concepts. General Theory of Law does not define, but it endorses the meaning which it gives philosophy.

In this paper we put in order to classify from diversity of features of legal liability phenomenon, essence, content, and its internal structure.

Keywords: legal liability phenomenon, essence, content

Problema structurii fenomenului răspunderii juridice este inerentă determinării acesteia drept un fenomen juridic complex. Structura fenomenului răspunderii juridice reprezintă un sistem de elemente ce se completează și nicidecum haotic, tocmai din aceste considerente cercetarea acestui subiect ce ține de structură implică o abordare sistemică.

Noțiunile de esență, conținut și formă sunt concepte filosofice. Teoria Generală a Dreptului nu le definește, ci și le însușește în înțelesul pe carele îl dă filosofia.

În această lucrare ne-am pus scopul de a clasifica, din diversitatea de trăsături a fenomenului răspunderii juridice, esența, conținutul și structura internă a acesteia.

Cuvinte cheie: răspundere juridică, responsabilitate juridică, structură internă.

Problema structurii fenomenului răspunderii juridice este inerentă determinării acesteia drept un fenomen juridic complex. Structura fenomenului răspunderii juridice reprezintă un sistem de elemente ce se completează și nicidecum haotic, tocmai din aceste considerente cercetarea acestui subiect ce ține de structură implică o abordare sistemică.

Prin abordarea sistemică a dreptului se are în vedere că fenomenele social-juridice, printre care și fenomenul răspunderii juridice, reprezintă un ansamblu de sisteme, subsisteme și acțiuni complexe, unitare, stabile și organizate, autoreglate, conexe și integrate organic în mediul social-politic cu care se penetrează în mod reciproc, ceea ce permite integrarea lor ca a unor modele cibernetice

susceptibile de modelare, în scopul perfecționării activităților legislative, executive și judiciare¹.

În această lucrare ne-am pus scopul de a clasifica, din diversitatea de trăsături a fenomenului răspunderii juridice, esența, conținutul și structura acestuia.

Astfel, la determinarea sistemului răspunderii juridice și a numărului de elemente componente, cercetătorii utilizează cele mai diverse criterii, fapt ce duce la ideea că o abordare metodologică primară ar putea fi, determinarea sistemului răspunderii juridice, drept „un set de elemente de aceeași sau de natură diversă între care există conexiuni și care se semnifică în funcție de raporturile conexe ce se caracterizează prin particularități bine determinate, prin unitate, în același timp, exprimă prin calități integrale și funcțiile diversității”².

Până a trece direct la elucidarea structurii fenomenului răspunderii juridice, vom încerca să explicăm câteva noțiuni, care sunt inerente oricărui fenomen juridic, este vorba de categoriile filosofice de esență, conținut și formă.

Noțiunile de esență, conținut și formă sunt concepte filosofice. Teoria Generală a Dreptului nu le definește, ci și le însușește în înțelesul pe carele îl dă filosofia.

Prin *esență*, prof. Gh. Mihai înțelege natura permanentă a unei entități care, *împreună cu alte entități care o poartă, constituie o clasă*³.

Oricât de diferiți ar fi oamenii, sub aspectele sexului, rasei, naționalității, limbii, credinței religioase, temperamentului și caracterului, fiecare din ei poartă o natură permanentă, o esență numită om. Această natură permanentă înmănușează un număr de însușiri necesare; în absența uneia nu e posibil să fie om. O însușire din esență — o însușire esențială — este aceeași la orice om. Astfel, însușirea raționalității ține de esența umană. Oamenii, individuali, sunt mai mult sau mai puțin inteligenți, dar toți sunt ființe raționale, sunt mai mult sau mai puțin volitivi, dar toți sunt ființe volitive, sunt mai mult sau mai puțin afectivi, dar toți sunt dotați cu afectivitate. În lumea nonumană nu există vreun fel de entitate rațională-volitivă-afectivă.

Așadar, *esența* este natura permanentă a entităților, în pofida schimbărilor lor accidentale. Raționalitatea, volitivitatea și afectivitatea le poartă fiecare om, indiferent de schimbările corporale, psihice, intelectuale care i se pot petrece în viață.

Sistemele de răspundere juridică, în marea lor diversitate exprimă dreptul, care, component al fenomenului juridic-social, însuși este un fenomen social. Dacă răspunderea juridică este un fenomen social, ca și alte fenomene sociale — răspunderea morală, răspunderea religioasă, răspunderea cutumiară, toate luate împreună, formînd fenomenul răspunderii sociale, atunci împreună cu acestea poartă și exprimă aceeași esență, natură permanentă în pofida variabilității sale. Cercetînd ce este permanent în cadrul fenomenului răspunderii sociale și regăsind acest „ce” și în cazul fenomenului răspunderii juridice, vom descoperi *esența*.

1 D. Baltag. Teoria generală a dreptului. Chișinău: Tipografia Centraltă, 2010. p. 53.

2 Д.А Керимов. Философские проблемы права. Москва, 1972. с.97.

3 Gh. Mihai. Teoria generală a dreptului. București, 2008. p.31.

Sfera noțiunii de răspundere este foarte largă, întrucât — așa cum s-a remarcat — majoritatea acțiunilor umane sînt susceptibile să genereze o formă sau alta de răspundere, diferite norme de conduită conținând caracter reglator prin care societatea își apără interesul său general în mod cît mai complet, pe de o parte, iar pe de alta îl promovează. Astfel, privite în ansamblu, normele reprezintă mijloace de organizare a acțiunilor umane; întrucât individul uman are posibilitatea de a le respecta dispozițiile sau nu, modul în care se poate realiza reglarea conduitei prin intermediul acestora va dobîndi *sens pozitiv, de conformare*, sau *negativ, de conflict*; conduita negativă — prejudicierea patrimoniului altuia, crima, violul, traficul de influență etc. — este nesincronizare între interesele generale ale societății — care, oricum, prevalează — și interesele personale ale individului, materializate în acțiunea potrivnică prescripțiilor normelor. Indiferent de atașamentul nostru individual la interesele pe care le avem, interesele generale ale societății concrete au prioritate logică. Marea problemă, perpetuă, în fond, e detectarea și consfințirea în legi a acestor interese generale de către legislatorul viabil; numim viabil acel legislator care servește interesul general în chip real⁴.

Așadar, normele sociale instituie obligații și sînt obligatorii — morale, politice, religioase, cutumiare — sunt forme prescriptive sub care identificăm operații de identificare a comportamentului uman de către comunitate.

Profesorul I. Craiovan, consideră răspunderea juridică formă specifică a răspunderii sociale și enumeră „răspunderea politică, morală, religioasă, culturală, juridică”⁵. Răspunderea Guvernului poate fi alături de răspunderea juridică și una politică, deci poate fi angajată fără să fi existat o încălcare a dispozițiilor dreptului pozitiv. Nu putem trage la răspundere Guvernul minoritar liberal-democrat sau opoziția comunist-socialistă pentru lipsă de patriotism, pentru că patriotismul e valoare morală legată de realitatea unei *patrii* pe care și unii și alții o resping; liberal-democrații încurajează numai promovarea valorilor univesaliste, pe cînd cominiștii și socialiștii — internaționalismul.

Referitor la cele expuse anterior, A. Macintyre sublinia, „în orice societate în care guvernul nu exprimă sau nu reprezintă comunitatea morală a cetățenilor, ci o serie de organisme instituționale, care impun o unitate birocratică unei societăți fără consens moral, autentic natura răspunderii politice (obligații politice) devine sistematic neclară”⁶.

Așadar, normele sociale instituie *obligații*. *Obligația* de a repara prejudiciu, subînțeles cu limpezime, că e apreciat pozitiv, cel care îndeplinește obligația și dimpotrivă, negativ, cel care a încălcat. Deci, putem concluziona, că în caz de neconcordanță între conduita individului și imperativul normelor interne răspunderea socială, care îmbracă formele răspunderii juridice, morale, religioase etc.

4 Gh. Mihai. Fundamentele dreptului. Teoria răspunderii juridice. Vol. V. București: C. H. Beck, 2006. p.63.

5 I. Craiovan. Tratat elementar de teoria general a dreptului. București, 2001. p.283.

6 A. Macintyre. Tratat de morală. București, 1998. p.258.

M. Eliescu în una din lucrările sale menționa, „specificul răspunderii juridice constă în aceea că ea se referă la *obligatia* de a răspunde pentru încălcarea normei de drept, care constituie singurul temei al răspunderii ...”⁷.

De asemenea, E. Lupan sublinia, că „... răspunderea juridică implică *obligatia* de a suporta o sancțiune juridică”⁸.

Orice conduită umană contrară cerințelor regulilor de conviețuire și colaborare primește — într-un fel sau altul — pecetea dezaprobării sociale: nu-ți respecti părinții; nu ești fidel credinței strămoșilor; nu participi la treburile obștești; furi; nu onorezi o promisiune, nu restitui bunul împrumutat, refuzi limba comunității, agresezi în chip gratuit; de fiecare fel de conduită întâlnim altfel de dezaprobare concretă comunitară⁹.

În concluzie, noțiunea de răspundere nu este specifică în exclusivitate dreptului pozitiv, în mod obișnuit, indiferent de forma sub care se manifestă, ea are în substrat o *obligatie-datorie* fundamentală de a respecta consecințele încălcării unor reguli de conduită. Această *obligatie-datorie* revine autorului faptei cu rezonanță socială. Prin urmare, *a avea răspundere* rezidă din *a fi responsabil* și dacă sînt responsabil atunci sînt răspunzător și voi fi fiind tras la răspundere din două direcții: dinspre mine (datoria) și dinspre societate (*obligatia*). Conștiința mea morală este „instanță” care mă trage la răspundere: „Ai făcut bine ce-ai făcut? Ai fost cinstit? Vrei să procedezi onest?” etc. Mai apare o instanță morală, amintită mai sus: „Gura lumii”, altfel numită conștiința morală a comunității căreia aparținem și de care nu putem declara că ne sinchisim zero, fără riscul de a fi respins definitiv de ea, căci dezaprobarea ei nu e puțin lucru, menționează Gh. Mihai¹⁰.

Altfel spus, răspunderea juridică este *obligatia* de a răspunde pentru încălcarea normei de drept, *obligatia* de a suporta o sancțiune juridică. Dacă așa stau lucrurile răspunderea juridică nu poate deriva din sancțiunea juridică. Pentru N. Popa; M.C. Iremia și S. Cristea: „răspunderea și sancțiunea apar ca două fețe ale aceluiași fenomen social. Sancțiunea, ca o condiție vitală a existenței în societate trebuie să restituie credința zdruncinată de fapta antisocială”¹¹.

Doctrinarii, în identificarea esenței fenomenului răspunderii juridice, s-au preocupat de definirea ei, astfel, încît aceasta să aibă vocația universalității. Într-o asemenea tentativă sensul ei este frecvent identificat în *obligatia de a suporta consecințele nerespectării dispozițiilor din normele de conduită*, *obligatie* ce constă în sancțiunea ce-o substanțializează.

Sujestive exemple întâlnim la autorii italieni și francezi A. Levi afirmă, că fapta ilicită constă în neîndeplinirea voluntară a unei prestații, impuse de lege în cadrul unui raport juridic originar și că răspunderea juridică nu ar fi decît *obligatia*

7 M. Eliescu. Răspunderea civilă delictuală. București, 1972. p.5.

8 E. Lupan. Răspunderea civilă. Cluj, 2003. p. 18-19.

9 Gh. Mihai. Op. cit., p. 64.

10 Gh. Mihai. Fundamentele dreptului. Teoria răspunderii juridice. Vol. V. București: C.H. Beck, 2006. p. 64.

11 N. Popa, M.C. Iremia, S. Cristea. Teoria generală a dreptului. București, 2005. p. 289.

subiectului de a îndeplini o îndatorire, care înlocuiește o îndatorire anterioară neîndeplinită¹².

R. Savatier definește răspunderea juridică civilă ca *obligația* ce incumbă unei persoane de a repara paguba cauzată alteia prin fapta sa, ori prin fapta persoanelor sau luxcrurilor ce depind de ele¹³.

Această concepție și-a găsit reflectarea și în dreptul penal. Autorii din școala penală italiană, considerînd că răspunderea penală ar reprezenta obligația de a suporta consecința juridică a infracțiunii, adică pedeapsa penală¹⁴.

Deci, revenind la noțiunea de „esență“ a fenomenului răspunderii juridice, putem evedenția natura permanentă a acestei entități, *obligația* de a suporta consecințele corespunzătoare de către cel vinovat, inclusiv prin utilizarea forței de constrîngere a statului în scopul respectării ordinii de drept lezate. Împreună cu alte entități, răspunderea morală, răspunderea politică, răspunderea religioasă, ele constituie o clasă, cea a răspunderii sociale. Și răspunderea morală și răspunderea cutumiară și răspunderea religioasă, poartă această esență, obligația de a suporta consecințele încălcării unei norme sociale (morală, politică, religioasă), dar prin „*conținut*“ fiecare este altceva.

Noțiunile de conținut și formă sînt categorii filosofice aplicate în orice domeniu al cunoașterii. Ansamblul însușirilor proprii prin care o entitate se deosebește de oricare alta constituie *conținutul* ei.

Conținutul unei entități are o întindere și o mobilitate mai mare decît esența. Ansamblul caracteristicilor de manifestare a unei entități desemnează *forma sa*.

În continuare, în baza entității de răspundere juridică, vom vedea, care este conținutul și formele de organizare a acestui conținut.

Referitor la noțiunile de „esență“ și „conținut“ al fenomenului răspunderii juridice, autoarea L. Barac precizează, că răspunderea juridică nu este o simplă obligație, dar este un complex de drepturi și obligații, iar prin raportul juridic de constrîngere se facilitează înțelegerea nu esenței, dar conținutului răspunderii¹⁵.

Fiind un complex de drepturi și obligații, care după părerea autoarei ar fi conținutul răspunderii juridice, acest conținut formează o instituție juridică. Astfel, autoarea ne spune, că răspunderea juridică (după conținut) cuprinde ansamblul normelor juridice, care vizează raporturile juridice ce se nasc în sfera activității specifice, desfășurată de autoritățile publice, în temeiul legii, împotriva tuturor celor care încalcă sau ignoră ordinea de drept, în scopul asigurării, respectării și promovării ordinii de drept și binelui public¹⁶.

La afirmația expusă de L. Barac, autorul Gh. Mihai opinează, și noi susținem această opinie, că categoriei „răspundere juridică“ nu-i corespunde după conținut

12 A. Levi. Teoria generale del diritto. Padova, 1968. p. 289.

13 R. Savatier. Traite de la responsabilite civile en droit francaise. Paris, 1939. p. 1.

14 R. Panain. Manuale di diritto penale. Torino, 1962. p. 698.

15 L. Barac. Răspunderea și sancțiunea juridică. București, 1997. p.40-41.

16 Ibidem. p. 41.

o instituție juridică, așa cum categoriei „răspundere civilă“ îi corespunde instituția răspunderii civile; fiind categorie a Fundamentelor dreptului, „răspunderea juridică“ e meta-categorie în raport cu doctrinele de ramură, numind-o noi răspundere de drept, de pildă, răspunderea de drept internațional și răspunderea de drept fiscal român au aceleași *trăsături esențiale*, care le fac să fie răspundere de drept, precum și *trăsături specifice*, de conținut, care le desting¹⁷.

Pentru a circumscrie *conținutul răspunderii* există și alte opinii. Așa de exemplu, M. Dvoracek și Gh. Lupu apelează la ideile de obligație, garanție și imputabilitate; răspunderea se declanșează în momentul săvârșirii unui fapt imputabil, deoarece nu orice obligație înseamnă răspundere în consecință „răspunderea juridică este un raport juridic special. Ea constă în obligația de a suporta sancțiunea prevăzută de lege ca urmare a comiterii unui fapt juridic imputabil. Această obligație, însă, se încadrează într-un conținut complex, completat de drepturile corespunzătoare, conexe și corelative ei“¹⁸.

Dacă ne interesează la ce anume se referă conținutul fenomenului răspunderii juridice, atunci vom observa, că el trimite la raporturile juridice între autorii publici abilitați să tragă la răspundere și cei care au încălcat legea în vigoare (deci au încălcat o dispoziție imperativă sau au depășit limitele permisiunii), în care *primii*, sînt investiți cu dreptul să sancționeze, având și obligația să o facă în limitele prevederilor în vigoare, iar *ultimii* au obligația să execute sancțiunea și dreptul să o împlinească în limitele prevederilor în vigoare. Scopul realizării acestui conținut ar fi normala desfășurare a ordinii de drept¹⁹.

Principiul *tragerii la răspundere juridică*, conform legilor juridice în vigoare este universal, în R. Moldova, România, Franța, Italia, conținutul normativ al tragerii la răspundere diferă spațio-temporal juridic, are o relativitate pozitivă impersonală și de aceea criticabilă²⁰.

Între temeiul răspunderii juridice, și temeiul tragerii la răspundere juridică există o diferență legată de conținutul acestor termeni. *Temeiul răspunderii juridice* este *fapta juridică*, consecința este cea prevăzută de legea în vigoare, iar *conținutul ei* — un complex de drepturi și obligații, rezultat din săvârșirea faptei ilicite²¹; *temeiul tragerii la răspundere juridică* este fapta ilicită, consecința ei este sancțiunea negativă aplicată făptuitorului direct sau indirect, *conținutul ei* este un complex de drepturi și obligații specifice raportului juridic care se constituie²².

Este de adăugat că răspunderea juridică, după conținutul și esența ei, fiind specie de răspundere socială, posedă asemănări și deosebiri față de alte specii ale acesteia, dar și primește influențe din partea lor. Răspunderea delictuală, de pildă, în fondul

17 Gh. Mihai. Op. cit., p. 78.

18 M. Dvoracek, Gh. Lupu. Teoria generală a dreptului. Iași, 1996. p.309.

19 Ibidem.

20 Gh. Mihai. Op. cit., p. 86.

21 M. Costin. Răspunderea juridică în dreptul românesc. Cluj, 1978. p. 27.

22 Gh. Mihai. Op. cit., p. 87.

ei se raportează la morală, căci sub ideea de reparare tehnică a unui drept se ascunde și reînserierea subiectului în linia morală a lumii în care trăiește. Or, aceasta reînscrisura în seamă a tuturor dimensiunilor ordinii sociale normative²³.

După cum am menționat, ansamblul caracteristicilor de manifestare a unei entități desemnează *forma sa*. Forma presupune organizarea conținutului său, structurarea acestui conținut. Reieșind din cele expuse în continuare vom explica, care este structura fenomenului răspunderii juridice.

În opinia noastră sistemul răspunderii juridice, la nivel de ramură (instituția răspunderii juridice) reprezintă un cumul de subinstituții și de norme juridice respectarea cărora asigură ordinea de drept, iar aplicarea acestor norme în rezultatul comiterii de ilegalități, restabilește ordinea de drept, dar și pedepsește subiectul vinovat, prevenind repetarea aceluiași comportament.

În contextul studiului nostru interconexiunile dintre aceste elemente asigură unitatea unui obiect concret. Literatura metodologică specială indică asupra faptului că „structura unui obiect poate fi caracterizată prin trei elemente: cantitatea elementelor ce-l compun, ordonarea lor, precum și interdependența dintre ele”²⁴. Conform opiniilor afirmate, instituția complexă a răspunderii juridice constă din două sau mai multe subinstituții interconexe, iar acestea la rândul lor constau din norme juridice determinate. În așa fel se statuează următoarea consecutivitate: instituție complexă — subinstituții — norme juridice ce reglementează răspunderea juridică. O atare divizare depinde de nivelul de generalizare a noțiunii analizate. În așa fel, la nivelul ramurii de drept, și nu la nivelul întregii răspunderii juridice, subinstituțiile separate ale răspunderii juridice apar în calitate de instituții ramurale. În dependență de particularitățile instituției ramurale, aceasta pot consta din câteva subinstituții interdependente, constituind astfel o structură complexă. O abordare mai tradițională a delimitării subinstituțiilor în cadrul instituției răspunderii juridice este prezentată de apartenența ramurală a acesteia. Corespunzător se delimitează următoarele forme ale răspunderii juridice: civilă, penală, administrativă, financiară, constituțională, de dreptul muncii (care include pe cea disciplinară și patrimonială), procesual-penală, procesual-civilă, execuțional-penală etc. Forma răspunderii juridice nu se identifică cu instituția răspunderii juridice. Uneori o formă distinctă a răspunderii poate coincide cu instituția juridică corespunzătoare, alteori — nu. Ideea este că la baza delimitării instituțiilor ramurale ale răspunderii juridice stau aceleași semne care caracterizează orice instituție juridică — condiționarea de raporturi sociale, un cumul de norme juridice interconexe, existența principiilor generale, premisele integratoare (originare), obiectul, metoda etc.

Cu totul diferite sînt criteriile luate în considerație la determinarea formelor răspunderii juridice, uneori ele chiar au un caracter ocazional. În rezultat obținem

23 Ibidem. p. 90.

24 Д. Липинский. Структура института юридической ответственности. http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site1238/html/media71251/Lipinsky.pdf (accesat 08.04.2015.)

o construcție de formă care nu are nimic în comun cu evidențierea obiectivă a instituțiilor de drept corespunzătoare. Spre exemplu dacă ne bazăm pe componența unui segment concret de subiecte ce încalcă norma juridică, se evidențiază răspunderea persoanelor cu funcții de răspundere, a cetățenilor, a străinilor, persoanelor fizice și juridice etc. Dacă examinăm răspunderea persoanelor cu funcții de răspundere, putem deduce posibilitatea atragerii lor la răspundere penală, administrativă, constituțională, civilă. În opinia multor autori, anume aceasta va reprezenta una din subinstituțiile răspunderii juridice, care reprezintă un element de structură a instituției răspunderii juridice. Paralel, aceste forme posedă principii generale dar și specifice, se poate, însă, determina diferențiere în ceea ce privește metoda și obiectul reglementării juridice. Principalul, însă, constă în faptul că în cazul unor asemenea abordări unele subinstituții ramurale întregi se divid în părți componente²⁵.

O.A. Kojevnikov vine cu o structură foarte specifică a răspunderii juridice. Acesta susține că: „Răspunderea juridică în calitate de subsistem al sistemului de drept are o structură strict stabilită. Răspunderea juridică determinată de statutul juridic al subiectului de drept se realizează prin intermediul a două forme: pozitivă și negativă. Răspunderea pozitivă (responsabilitatea — n.n.) are o structură analogică cu cea a părții reglatorii al sistemului de drept, adică pot fi identificate atâtea forme de răspundere pozitivă (responsabilitate) câte ramuri independente de drept există în cadrul sistemului de drept. În ceea ce privește răspunderea negativă (răspunderea juridică propriu-zisă) structura acesteia depinde direct de gravitatea faptei ilicite, nivelul de constrângere al statului, caracterul limitărilor impuse și specificul obiectului protejat prin lege asupra căruia s-a atentat prin comiterea faptei ilicite²⁶.

De asemenea, normele-principii și normele-definiții trebuie evidențiate în calitate de componente separate ale instimției răspunderii juridice. Acestea au rolul unor factori de consolidare care asigură unitatea sistemică a instituției răspunderii juridice și ocupă un loc special în cadrul sistemului existent întrucât nu reprezintă norme de comportament, ci acționează la un alt nivel. Dacă e să ne referim la normele ce reglementează principiile răspunderii juridice, putem menționa că ele determină specificul funcționării răspunderii juridice, acționează asupra voinței legiuitorului și a celor ce aplică legea, dar și asigură în același timp uniformitatea în sfera de aplicare a dreptului. Concomitent, însăși principiile răspunderii juridice formează un sistem complicat întrucât nu acționează individual, ci, în complex, completându-se reciproc, iar în multe cazuri încălcarea unui principiu va însemna încălcarea concomitentă și a altor principii.

Astfel, principiile răspunderii juridice, intrând în structura acestei instituții, formează un sistem director complex. Ele în felul lor direcționează acțiunea normelor — reguli de comportament. Dacă ar fi să mergem pe logica coraportului dintre parte

25 Ibidem. p. 3.

26 O. A. Кожевников. Юридическая ответственность в системе права. Тольятти, 2003. с. 72.

și întreg și să ținem cont de faptul că principiile se regăsesc în interiorul sistemului, atunci putem afirma că ele reprezintă elemente separate ce constituie un subsistem în cadrul sistemului instituției răspunderii juridice. Cu toate acestea rolul de subsistem director revine cumulului existent de principii și nu doar unui principiu al răspunderii juridice în parte.

Doctrina juridică cunoaște multiple principii ale răspunderii juridice, noi însă nu ne vom concentra atenția asupra unei liste anume întrucât nu acesta este scopul lucrării noastre, dar vom menționa că ne raliem la poziția grupului de cercetători care consideră că răspunderea juridică se fundamentează pe următoarele principii: echității, legalității, inevitabilității, umanismului, individualizării pedepsei și vinovăției comiterii faptei.

Unele principii sînt comune întrucât își exercită acțiunea asupra întregului sistem al răspunderii juridice și concomitent caracterizează instituția răspunderii juridice în ansamblu, altele sînt caracteristice pentru anumite forme ale răspunderii juridice, iar a treia categorie caracterizează o forma specifică sau modalități a răspunderii juridice. Echitatea, umanismul, inevitabilitatea, legalitatea sînt principii comune (generale) ale răspunderii juridice. Așa cum vinovăția nu este obligatorie pentru răspunderea civilă, acest principiu va fi atribuit celei de-a doua categorii — principii comune unor ramuri de drept. Iar lista principiilor specifice ale răspunderii juridice este destul de lungă. Pentru dreptul execuțional penal este specifică proporționalitatea dintre măsurile de constrângere și a celor de recompensă; pentru răspunderea juridică civilă este specifică repararea integrală a daunei, cea penală este caracterizată și de principiul umanismului etc. Însăși sistemul principiilor are o structură complexă. În calitate de sistem ea se manifestă la nivelul instituției răspunderii juridice în întregu, iar ca subsistem la nivelul unor forme ramurale ale răspunderii juridice luate în parte. Dacă e să ne referim la alt nivel de generalizare (nivelul de instituții ramurale ale răspunderii juridice), atunci acestea pot fi examinate și în calitate de sistem independent.

Astfel, sistemul răspunderii juridice — reprezintă un cumul de subinstituții ale răspunderii juridice dar și norme juridice care sînt interconexe, interdependente și care interacționează între ele, respectarea cărora asigură ordinea de drept, iar aplicarea lor la comiterea unei ilegalități restabilește această ordine, dar și pedepsește persoana ce a comis fapta și împiedică comiterea repetată de către aceeași persoană a aceluiași fapte ilicite.

Fenomenul răspunderii juridice se caracterizează printr-o structură complexă, care ni se înfățișează ca un sistem determinat ale cărui elemente sînt reprezentate de subinstituțiile și normele răspunderii juridice. În calitate de subsisteme independente ale instituției răspunderii juridice avem: normele-definiții, normele-obiective, normele-principii, normele-sarcini. Instituția ramurală a răspunderii juridice poate include mai multe subinstituții, poate prezenta o structură complexă dată anume de multitudinea de subinstituții incluse.

În concluzie dorim să afirmăm, că esența și conținutul tuturor fenomenelor juridice, printre care și răspunderea juridică — ar trebui s-o găsim în conceptul

ontologic „Drept“. Cât privește răspunderea juridică, ea pare să fie tema centrală a oricărei exegeze asupra dreptului pozitiv. Răspunderea derivă din responsabilitate, răspunderea juridică e consecința săvârșirii responsabile a unei fapte juridice, tragerea la răspundere juridică e urmarea săvârșirii cu răspundere a unei fapte ilicite, adică a încălcării unei dispoziții legale.

Nu putem dovedi că răspunderea juridică ar fi sistem, în înțelesul clasic al fenomenului, câtă vreme nu avem deslușit raportul dintre responsabilitate și răspundere, instituții și subinstituții, principii și norme. Aceasta nu poate însemna decât, că răspunderea juridică este o categorie tehnică și nu una conceptuală. Ea este o construcție al fiecărui legiuitor, cu rațiunile lui politico-justificatoare.